

ISSN: 2181-4058

DOI Journal 10.56017/2181-4058

ISSUE 12
DECEMBER

Journal of
RESEARCH
and **INNOVATIONS**

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

IMFAKTOR
PAGES

2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОҢ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ - 2023

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2023-12>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
2. Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
3. Якубжон Хатамович Юлдашов – қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, профессор,
4. Камалова Дильфуза Энураровна – филология ф.б.ф.д (PhD)
5. Раззақов Шухрат Турсунович – техника фанлари номзоди, доцент
6. Чоршанбиев Шухрат Махматмуродович – техника ф.б.ф.д. (PhD), доцент
7. Нематов Эркинжон Ҳамроевич – техника ф.б.ф.д (PhD), доцент
8. Бобокалонов Одилшоҳ Остонович – филология ф.б.ф.д (PhD)
9. Абдуллаева Садокат Шоназаровна – техника ф.б.ф.д (PhD)
10. Шарипов Козимжон Комилжонович – техника ф.б.ф.д (PhD)
11. Норматов Ғайрат Алижанович – техника ф.б.ф.д (PhD)
12. Бозорова Гульмира Зайниддиновна – филология ф.б.ф.д (PhD)
13. Убайдуллаев Фарход Бахтияруллаевич – қишлоқ хўжалиги ф.б.ф.д (PhD)
14. Каримова Дилафрўз Ҳалимовна Филология – филология ф.б.ф.д (PhD)
15. Маҳмудова Муаттар Мақсатуллаевна – филология ф.б.ф.д (PhD)
16. Юлдашева Дилафруз Махамадалиевна – филология фанлари доктори

“Тадқиқот ва инновациялар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054912**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.1 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

АХМЕДОВ Азамат Хайтович

Ислом Каримов номидаги

Тошкент давлат техника университети

доценти, техника фанлари доктори

МАМАДАЛИЕВ Хайитали Жалолиддин ўғли

Ислом Каримов номидаги

Тошкент давлат техника университети

таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10421509>

ДИСПЕРС МАТЕРИАЛЛАРНИ ҚУРИТИШ УЧУН СТАЦИОНАР ВА НОСТАЦИОНАР МАСАЛАЛАРНИ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада дисперс материалларни қуритишда стационар ва ностационар масаланинг қўйилиши асосланган. Ҳарорат ва намликнинг ўзаро боғлиқ ҳолдаги ўзгариш қонуниятларини аниқлаш учун математик модел ва унинг аналитик ечимлари ишлаб чиқилган. Дисперс материалнинг қуритилиш жараёни математик модели кўп фазали муҳитда иссиқлик-масса аламадинишида энергиянинг сақланиши қонуни асосида ҳосил қилинган.

Калит сўзлар: математик модел, қуритиш қурилмаси, энергияни сақлаш, қуруқ ҳаво, режим, жараён, иссиқлик аккумулятори, иссиқлик энергияси, намлик, нам материал.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ И НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ СУШКИ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

АННОТАЦИЯ

В этой статье обоснована постановка стационарных и нестационарных задач для сушки дисперсных материалов. Разработана математическая модель и ее аналитические решения для определения закономерностей взаимозависимости температуры и влажности. Создана математическая модель процесса сушки дисперсного материала на основе закона сохранения энергии при тепломассообмене в многофазной среде.

Ключевые слова: математическая модель, сушильная установка, аккумулялирование энергии, сухой воздух, режим, процесс, аккумулятор тепла, тепловая энергия, влага, влажный материал.

MATHEMATICAL MODELING OF STATIONARY AND NON-STATIONARY PROBLEMS FOR DRYING DISPERSE MATERIALS

ANNOTATION

The formulation of stationary and non-stationary problems for drying dispersed materials is substantiated in the article. A mathematical model and its analytical solutions are developed to determine the patterns of the interdependence of temperature and moisture content. A mathematical model of the process of drying a dispersed material is based on the energy conservation law under heat and mass transfer in a multiphase medium.

Key words: mathematical model, dryer, energy storage, dry air, mode, process, heat accumulator, thermal energy, moisture content, wet material.

Основой теории сушки являются зависимости переноса теплоты и влаги во влажных материалах при взаимодействии их с нагретыми газами (сушильным агентом), с горячими поверхностями, а также в процессе облучения тепловыми и электромагнитными волнами при наличии фазовых превращений. Закономерности переноса энергии и массы во влажных материалах в процессе их обезвоживания являются достаточно сложными и недостаточно изученными [1, 5].

При разработке математической модели процесса сушки мы принимаем следующие предположения: влажный материал, подлежащий сушке, представляет собой многофазную (сухое вещество + вода + воздух) и многокомпонентную (сухой воздух + водяной пар) среду [6, 8].

Сушка указанной системы при пронизывании сушильным агентом представляет собой процесс, сопровождающийся тепломассопереносом между различными фазами и компонентами системы. В связи с многофазностью среды уравнения для ее описания должны содержать поверхности раздела фаз, так как через них осуществляется кинематическое, динамическое и термодинамическое взаимодействие между фазами [9, 11].

В общем случае физическая модель процесса может быть представлена следующим образом:

1. Сушка влажного материала происходит в слое, который характеризуется толщиной h и площадью поверхности S .

2. Слой состоит из единичных элементов, которые характеризуются объемом V_l , площадью поверхности S_l , плотностью и влагосодержанием ω_1 (здесь и в дальнейшем принимаем следующие индексы: 1 – относится к сухому веществу (скелету); 2 – к влаге; 3 – к воздуху).

3. Пространство между единичными объектами внутри слоя заполнено воздухом с температурой – t_3^* , плотностью водяного пара – ρ_n^* , скоростью потока – U_3^* (параметры воздуха вне слоя обозначим без знака “*”).

4. Испаряемая влага из материала первоначально поступает в воздушное пространство внутри слоя, а затем под действие конвекции (циркуляции) переходит вне слоя и далее перемещается в окружающую среду.

Влажный материал представляет собой коллоидное капиллярно-пористое тело, влага в котором связана различными формами связи [12].

Наименее прочной связью обладает влага, находящаяся в микропорах и капиллярах тела. При ее удалении процесс испарения может рассматриваться как испарение со свободной поверхности, и поверхность испарения совпадает с поверхностью тела. По мере обезвоживания начинается процесс углубления зоны испарения [13-14].

При математическом моделировании используем следующие понятия. Выделим внутри слоя влажного материала элементарный объем ΔV и обозначим через ΔV_i объем i -той фазы, заключенной в объеме ΔV . Тогда,

$$\sum_{i=1}^{i=n} \Delta V_i = \Delta V, \quad (1)$$

где n – число фаз.

Введем понятие относительного объема i -той фазы

$$\alpha_i = \frac{\Delta V_i}{\Delta V}. \quad (2)$$

С учетом выражения (1) имеем

$$\sum_{i=1}^{i=n} \alpha_i = 1. \quad (3)$$

Фазы взаимодействуют, друг с другом через поверхности раздела, что является основной характеристикой многофазной среды.

Обозначим через ΔS_{ij} площадь поверхности взаимного контакта i -той фазы с j -той в выделенном объеме ΔV . Отношение ΔS_{ij} к ΔV представляет собой удельную поверхность взаимного контакта, которую обозначим

$$\beta_{ij} = \frac{\Delta S_{ij}}{\Delta V}, \quad (4)$$

причем $\beta_{ij} = \beta_{ji}$.

Полная удельная поверхность i -той фазы β_i равна

$$\beta_i = \sum_j \beta_{ij}. \quad (5)$$

Важной характеристикой многофазной системы является характерный линейный размер фаз δ_i , предложенный проф. Г.Г. Умаровым [2], который является аналогом ее толщины или гидравлического радиуса. Этот размер выразим через относительный объем фазы α_i и ее полную удельную поверхность:

$$\delta_i = K_\phi \frac{\alpha_i}{\beta_i} \quad (6)$$

где K_ϕ – безразмерный параметр, зависящий от геометрической формы фазы.

Введем в рассмотрение плотность фаз ρ_i , тогда плотность системы влажный материал + вода + воздух будет

$$\rho = \sum_{i=1}^{i=n} \rho_i \alpha_i. \quad (7)$$

Объем высушиваемого материала ΔV_1 сам по себе состоит из объема сухого вещества (скелета) ΔV_{11} , объема влаги ΔV_{12} и объема влажного воздуха ΔV_{13} , т.е.

$$\Delta V_1 = \Delta V_{11} + \Delta V_{12} + \Delta V_{13}. \quad (8)$$

Аналогично многофазному слою h введем понятие относительного объема j -той среды в объеме продукта

$$\psi_{1j} = \frac{\Delta V_{1j}}{\Delta V_1} \quad (9)$$

Или

$$\sum \psi_{1j} = 1. \quad (10)$$

Если в уравнении (8) числитель и знаменатель разделить на ΔV и обозначить

$$\eta_{1j} = \frac{\Delta V_{1j}}{\Delta V}, \quad (11)$$

то

$$\psi_{1j} = \frac{\eta_{1j}}{\alpha_1}, \quad (12)$$

Или

$$\eta_{1j} = \frac{\psi_{1j}}{\alpha_1}. \quad (13)$$

Расчетная схема потоков в элементарном объеме

Уравнение, описывающее закон сохранения скалярной переменной, будет для нас основой, с помощью которой мы выводим уравнения для баланса других физических характеристик, необходимых для описания многофазной и многокомпонентной среды. Для получения указанного уравнения рассмотрим элементарный объем со сторонами Δx , Δy , Δz . Через этот элементарный объем проходит поток \vec{J}_Φ некоторой скалярной величины Φ . Поток, втекающий через одну грань $\Delta z \Delta y$, обозначим через $J_{\Phi x}$. Поток, втекающий через противоположную грань, равен $J_{\Phi x} + (\partial J_{\Phi x} / \partial x) \Delta x$.

Баланс сохранения скалярной переменной Φ вдоль оси x будет иметь вид:

$$J_{\Phi x} \Delta z \Delta y - \left(J_{\Phi x} + \frac{\partial J_{\Phi x}}{\partial x} \Delta x \Delta y \Delta z \right) = - \frac{\partial J_{\Phi x}}{\partial x} \Delta x, \quad (14)$$

где $\Delta V = \Delta x \Delta y \Delta z$ – элементарный объем.

При наличии поля скорости уравнение сохранения массы для многофазной среды имеет вид

$$\frac{\partial \alpha_i \rho_i}{\partial \tau} + \operatorname{div} \alpha_i \rho_i \bar{U}_i = \sum_j \varepsilon_{ij}, \quad (15)$$

где ρ_i – плотной i -той фазы; \bar{U}_i – суммарная скорость i -той фазы; $\sum_j \varepsilon_{ij}$ – объемная скорость перехода j -то фазы в i -тую.

На основании уравнения неразрывности

$$\frac{\partial \alpha_i \rho_i}{\partial \tau} + \operatorname{div} \alpha_i \rho_i \bar{U}_i = 0, \quad (16)$$

и условия

$$g_x = 0,$$

выражение (2.134) примет вид

$$\begin{aligned} \frac{\partial U_{xi}}{\partial \tau} + U_{xi} \frac{\partial U_{xi}}{\partial x} + U_{yi} \frac{\partial U_{xi}}{\partial y} + U_{zi} \frac{\partial U_{xi}}{\partial z} = -\frac{1}{\rho_i} \frac{\partial P_i}{\partial x} + \\ + v_i \nabla U_{xi} + \frac{1}{\rho_i \alpha_i} \sum \frac{\chi_y \mu_i^* \mu_j^*}{\mu_i^* \delta_j - \mu_j^* \delta_i} \beta_{ij} (U_{xj} - U_{xi}) \end{aligned} \quad (17)$$

Тем самым получено выражение, описывающее баланс импульса в многофазной среде. Для гомогенной среды имеем:

$$\alpha_i = 1; \quad U_{xj} = U_{xi},$$

тогда выражение (17) преобразуется в уравнение Навье-Стокса

$$\frac{\partial U_{xi}}{\partial \tau} + U_{xi} \frac{\partial U_{xi}}{\partial x} + U_{yi} \frac{\partial U_{xi}}{\partial y} + U_{zi} \frac{\partial U_{xi}}{\partial z} = -\frac{1}{\rho_i} \frac{\partial P_i}{\partial x} + v_i \nabla U_{xi}. \quad (18)$$

Изменение теплосодержания зависит от притока или оттока теплоты в элементарном объеме за счет конвекции, теплопроводности и лучистого теплообмена.

Общее выражение для потока теплоты в многофазной среде запишем в виде:

$$\vec{Q}_i = \alpha_i \lambda_i^* \operatorname{grad} t_i + \alpha_i c_i \rho_i t_i \bar{U}_i + \vec{J}_{ki} + \vec{J}_{gi}, \quad (19)$$

где λ_i^* – коэффициент эффективной теплопроводности; \vec{J}_{ki} – поток коротковолновой радиации; \vec{J}_{gi} – поток длинноволновой радиации.

Примем $c_i = \text{const}$ и с учетом баланса массы запишем

$$\frac{\partial \alpha_i \rho_i}{\partial \tau} + \operatorname{div} \alpha_i \rho_i \bar{U}_i = \sum_j \varepsilon_{ij}$$

преобразуем в следующий вид

$$\alpha_i c_i \rho_i \left(\frac{\partial t_i}{\partial \tau} + \vec{U}_i \text{grad} t_i \right) = \text{div}(\alpha_i \lambda_i^* \text{grad} t_i + \vec{J}_{ki} + \vec{J}_{gi}) + \\ + \sum \frac{\chi_i \lambda_i^* \lambda_j^*}{\lambda_i^* \delta_j + \lambda_j^* \delta_i} \beta_{ij} (t_j - t_i) - \sum (Q_{aj} - c_i t_i \varepsilon_{ij}) \quad (20)$$

Для гомогенной среды имеем

$$\alpha_i = 1; \quad t_j = t_i; \quad \varepsilon_{ij} = 0,$$

тогда выражение (2.143) примет вид

$$c\rho \left(\frac{\partial t}{\partial \tau} + \vec{U} \text{grad} t \right) = \text{div}(\lambda^* \text{grad} t + \vec{J}_k + \vec{J}_g). \quad (21)$$

На основании изложенного сформулирована задача тепломассообмена в многофазной среде для процесса сушки в общем виде. Все балансовые уравнения сведены к обобщенному уравнению сохранения скалярной переменной. Для решения указанной системы уравнений следует дополнить ее соответствующими уравнениями, описывающими потоки теплоты, поглощенной сушильным агентом, интенсивности испарения влаги. Необходимо также знать основные теплофизические характеристики конкретного продукта сушки и особенности элементов конструкции сушильной установки, задаться краевыми условиями.

IQTIBOSLAR/SNOSKI/REFERENCES

1. Esakov Yu.V., Esakov S.Yu. Universal drying units "USK". // Mechanization and electrification in agriculture. 2002. No. 6. - P. 33-35.
2. Iskandarov Z.S. Combined solar-fuel drying units. Monograph. Tashkent. FAN. 2005. 224 p.
3. Kushimov B.A. Post-harvest processing of seeds of desert fodder plants using drying and mechanization. International Scientific and Practical Conference "Environmental and Economic Strategies for Sustainable Land Use in the Steppes of Eurasia in the Context of Global Climate Change" September 30 - October 3, 2014, Barnaul, Russia.
4. Kushimov B.A. Progress of theoretical foundations for the development of energy-saving technologies and structures for drying seeds of desert fodder plants. Abstract of dissertation (DSc). - Tashkent. 2019.- 207 p.
5. Kushimov B.A., Karimov K.A., Akhmedov A.Kh. To analytical description of drying under the influence of thermal radiation for non-stationary and stationary tasks. // "Bulletin of TSTU", Tashkent, 2018. No. 1, P. 86 - 92.
6. Kushimov B.A., Karimov K.A., Akhmedov A.Kh. Formulation and solution of stationary problems of heat and mass transfer processes in technological machines for drying seeds. // "Bulletin of TSTU", Tashkent, 2018. No. 3, P. 147-150.
7. Kushimov B.A., Karimov K.A., Akhmedov A.Kh. Development and analytical implementation of mathematical models of the drying process using external physical fields (Part 1). // Uzbek journal "Problems of Mechanics". Tashkent, 2019. No. 1. P. 62-67.
8. Kushimov B.A. Karimov K.A. Akhmedov A. Development and analytical implementation of mathematical models of the drying process using external physical fields (part 2). // Uzbek journal "Problems of Mechanics". Tashkent, 2019. No. 2 P. 86 - 92.
9. Kushimov B.A., Karimov K.A., Mamadaliev Kh.Zh., Alishov S.B. Drying unit. Invention application FAP 2021 0079.
10. Kushimov B.A. M. Mamatkulov, E.B. Alishov Energy storage and its use in drying agricultural products. Bulletin of Tashkent State Technical University No. 1 Tashkent-2015, P.103 - 108.
11. Kushimov B.A. Ways to increase the energy efficiency of using units for drying seeds of desert fodder plants (for example, izeen). "International Agroengineering" International scientific journal №2. G. Almyty, KazNIIMESH. 2014, P. 75-79
12. K.A. Karimov, A.Kh. Akhmedov, B.A.Kushimov, B.Sh.Yuldoshev Justification, development of a new technology and design for drying seeds of desert fodder plants. International Scientific Conference "Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering" (CONMECHYDRO – 2020) Held on April 23-25, 2020 in Tashkent, Uzbekistan. P.1-10.
13. Kushimov B.A., Karimov K.A., Mamadaliev Kh.Zh. Formulation and development of energy-saving technology for drying seeds of desert fodder plants. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science this link is disabled, 2021. <http://www.scopus.com/inward/record>
14. Karimov K.A., Kushimov B.A., Akhmedov A.Kh. Development of mathematical models, resource-energy-saving technologies and designs for drying seeds of dispersed materials. Monograph «ZEBO PRINTS» Tashkent-2022.

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОҢ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-12

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz